

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Aminova Dildor Xolmurodovna

**SOYA O'SIMLIGIDA INSEKTITSIDLARNING OQSIL VA MOY
MIQDORIGA TA'SIRI**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/MART

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL